

Pemetaan Tingkat Kekritisan Lahan Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kecamatan Pondidaha

Roma Irama¹⁾, Djafar Mey²⁾, Jufri Karim³⁾, Noor Husna Khairisa⁴⁾

¹⁾Program Studi Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

²⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

³⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

⁴⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

Email: ¹⁾romairamageo1@gmail.com, ²⁾djafarmey@yahoo.com, ³⁾jufrikarim_pjgeo@gmail.com, ⁴⁾nhkhairisa@uho.ac.id

Abstrak: Lahan kritis merupakan soiltanah yang mengalami atau dalam proses kerusakan kimia, fisik dan biologi yang dapat mengganggu atau kehilangan fungsinya di dalam lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)mengetahui tingkat kekritisan lahan kawasan budidaya pertanian dan kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan di Kecamatan Pondidaha (2) memetakan sebaran tingkat kekritisan lahan kawasan budidaya pertanian dan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan di Kecamatan Pondidaha. Penelitian ini menggunakan metode skoring dan pembobotan dengan menggunakan analisis sistem informasi geografis. Hasil penelitian antara lain : (1)Tingkat kekritisan lahan Kecamatan Pondidaha terbagi menjadi dua, yaitu tingkat kekritisan lahan kawasan budidaya pertanian dan tingkat kekritisan lahan kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan, kawasan budidaya pertanian tingkat kekritisan lahannya terbagi menjadi lima, yaitu sangat kritis seluas 66,64 Ha (0,83%), kritis seluas 3127,28 ha (41,69%), agak kritis seluas 219,02 ha (2,92%), potensial kritis seluas 3457,22 ha (43,51%), dan tidak kritis seluas 1074,68 ha (13,52%). Kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan terbagi menjadi empat kelas yaitu sangat kritis seluas 7,78 ha (0,73), kritis seluas 22,18 ha (2,10%), agak kritis seluas 98,98 ha (9,37%) dan potensial kritis seluas 926,47 ha (87,78%).(2) Sebaran tingkat kekritisan di Kecamatan Pondidaha pada fungsi kawasan budidaya pertanian, lahan dengan kategori potensial kritis memiliki proporsi luas terbesar yaitu 3457,22 ha, dan kawasan lindung di luar kawasan hutan lahan dengan kategori potensial kritis juga memiliki proporsi luas terbesar yaitu 926,47 ha.

Kata Kunci : *Lahan Kritis, Sistem Informasi geografis, Kecamatan Pondidaha*

Abstract: Critical land is the land that experiences or in the chemical process, physical and biological damage that can interfere or lose functions in the environment. The objectives of this study are (1) to determine the critical level of agricultural cultivation areas and protected forest areas outside the forest area in Sub Distric Pondidaha (2) to map the critical level of agricultural cultivation areas and protected forest areas outside the forest area in Pondidaha sub district. This study uses the scoring method and integrity using geographic information system analysis. The results of the study are : (1) The critical level of the Pondidaha Sub District is divided into two, i.e the critical level in area of agricultural cultivation and the critical level of the protected forest area outside in forest area, the critical area of land divided into five critical areas, really critical area 66.64 Ha (0.83%), critical area of 3127.28 ha (41.69%), rather critical covering an area of 219.02 ha (2.92%), critical potential covering 3457.22 ha (43.51%), and not critical covering an area of 1074.68 ha (13.52%). Protected forest areas outside the forest area are divided into four classes, i.e very critical covering area of 7.78 ha (0.73), critical area is 22.18 ha (2.10%), rather critical covering an area of 98.98 ha (9.37%) and critical potential covering 926.47 ha (87.78%). (2) The critical level distribution in Pondidaha Sub District on the area of agricultural cultivation function, land with the critical potential category has the largest proportion are 3457.22 ha, and the protected area outside the forest area with the critical potential category also has the largest proportion are 926 47 ha.

Keywords: *Critical Land, Geographical Information System, Pondidaha District*

1. PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumber daya yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan kemampuannya agar tidak menurunkan produktivitas lahan dengan salah satu jalan perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya. Lahan mempunyai permasalahan dalam melakukan rehabilitasi, diantaranya yaitu terbatasnya dana dan adanya kendala teknis baik dari sumberdaya manusia maupun teknologi (Nugroho, 2008).

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan telah terjadi kekritisn lahan di Kecamatan Pondidaha salah satunya diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan pertanian dan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan sehingga menimbulkan masalah seperti erosi dan sedimentasi yang di tunjukkan dengan adanya tebing yang terkikis, adanya erosi alur dan parit pada permukaan lahan, serta sedimentasi pada tubuh Sungai Lahumbuti Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan pra observasi lapangan wilayah yang telah menunjukkan adanya kekritisn lahan antara lain Desa Amesiu, Wawolemo, dan Kelurahan Pondidaha. Salah satu dampak besar terjadinya lahan kritis di Kecamatan Pondidaha yaitu terjadinya banjir akibat meluapnya Sungai Lahumbuti pada saat musim hujan dan mengakibatkan area persawahan terkena banjir sehingga petani mengalami kerugian akibat gagal panen.

Salah satu cara untuk mengidentifikasi tingkat kekritisn lahan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan analisis spasial Sistem Informasi Geografis. Aronoff menjelaskan sistem informasi geografis *Geographic Information System*, adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. Sistem Informasi Geografis dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan

menganalisis objek-objek dan fenomena di suatu lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting untuk dianalisis. Dengan bantuan alat analisis ini, diharapkan mampu dalam mengidentifikasi tingkatan dan sebaran lahan kritis di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul Pemetaan Tingkat Kekritisn Lahan Kritis dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Pondidaha. Untuk mengetahui tingkat kekritisn lahan yang berada di lokasi penelitian tersebut di mana tingkat kekritisn lahan di bagi menjadi lima tingkatan yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensi kritis dan tidak kritis.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dapat di lihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Berdasarkan gambar 1 peta lokasi penelitian menunjukkan bahwa yang berwarna biru merupakan areal penggunaan lain, warna kuning merupakan kawasan perkebunan, warna hijau merupakan kawasan pertanian, sedangkan warna orng merupakan kawasan pemukiman.

2.2. Metode Penelitian dan Analisis Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu skoring dan pembobotan dengan menggunakan analisis overlay.

Skoring dan pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi skor yang dikalikan dengan bobot sesuai dengan masing-masing parameter. Parameter yang digunakan untuk penentuan kekritisan lahan kawasan budidaya pertanian yaitu ;Produktivitas Pertanian (30), Kemiringan Lereng (20), Tingkat Bahaya Erosi (20), dan Manajemen Lahan (30). Sedangkan Parameter yang digunakan untuk penentuan kekritisan lahan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan yaitu ;Vegetasi Permanaen (50), Kemiringan Lereng (10), Tingkat Bahaya Erosi (10), dan Manajemen Lahan (30)

Analisis overlay atau tumpang tindih dilakukan dengan cara menggabungkan data hasil pembobotan dengan data citra yang telah terklasifikasi. Setiap parameter akan memiliki nilai yang berbeda-beda dilihat dari kawasannya (Huzaini, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengolahan Data Spasial

Berikut ini merupakan peta hasil dari pengolahan data spasial parameter penentu lahan kritis kawasan budidaya pertanian yang terdiri dari peta produktivitas pertanian, peta kemiringan lereng, peta tingkat bahaya erosidan peta manajemen lahan dapat di lihat pada gambar berikut ini (Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5)

Gambar 2. Peta Produktivitas Pertanian Kawasan Budidaya Kecamatan Pongidaha

Berdasarkan Gambar 2 peta produktivitas pertanian kawasan budidaya Kecamatan Pongidaha dapat dilihat yang berwarna hijau tua memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah, warna hijau muda memiliki tingkat produktivitas yang rendah, warna kuning memiliki tingkat produktivitas yang sedang, kemudian warna merah memiliki tingkat produktivitas yang tinggi sedangkan warna putih merupakan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan.

Gambar 3. Peta Kemiringan Lereng Kawasan Budidaya Kecamatan Pongidaha.

Berdasarkan Gambar 3 peta kemiringan lereng kawasan budidaya Kecamatan Pongidaha terbagi menjadi tiga kelas yaitu datar, landai, dan agak curam, untuk kemiringan lereng datar di tunjukan pada warna hijau tua, kemudian untuk kemiringan lereng landai di tunjukan pada warna hijau muda, dan untuk kemiringan lereng agak curam di tunjukan pada warna orange sedangkan warna putih merupakan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan.

Gambar 4. Peta Tingkat Bahaya Erosi Kawasan Budidaya Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan gambar 4 peta tingkat bahaya erosi kawasan budidaya Kecamatan Pondidaha terbagi menjadi empat kelas dimana yang berwarna hijau tua memiliki tingkat bahaya erosi yang ringan, warna kuning memiliki tingkat bahaya erosi yang sedang, kemudian warna orange memiliki tingkat bahaya erosi yang berat dan untuk warna merah memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat berat, sedangkan warna putih merupakan kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Gambar 5. Peta Manajemen Lahan Kawasan Budidaya Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan Gambar 5 peta manajemen lahan kawasan budidaya kecamatan pondidaha terbagi menjadi tiga kelas dimana warna hijau memiliki manajemen lahan yang baik, kemudian warna kuning memiliki manajemen lahan yang sedang dan warna merah memiliki manajemen lahan yang buruk sedangkan warna putih merupakan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan.

Pengolahan data spasial parameter penentu lahan kritis kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan yang terdiri dari peta vegetasi permanen, peta kemiringan lereng, peta tingkat bahaya erosi dan peta manajemen lahan dapat di lihat pada gambar berikut (Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8, dan Gambar 9)

Gambar 6. Peta Vegetasi Permanen Kawasan Hutan Lindung diluar Kawasan Hutan Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan Gambar 6 peta vegetasi permanen kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan terbagi menjadi lima kelas dimana warna hijau tua memiliki vegetasi permanen yang sangat baik, warna hijau muda memiliki vegetasi permanen yang baik, warna kuning memiliki vegetasi permanen yang sedang, kemudian warna orange memiliki vegetasi permanen yang buruk, dan warna merah memiliki vegetasi permanen yang sangat buruk sedangkan warna putih merupakan kawasan budidaya pertanian.

Berdasarkan gambar 7 peta kemiringan lereng kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan Kecamatan Pondidaha terbagi menjadi empat kelas yaitu datar, landai, dan agak curam, dan curam untuk kemiringan lereng datar di tunjukan pada warna hijau tua, untuk kemiringan lereng landai di tunjukan pada warna hijau muda, kemudian untuk kemiringan lereng agak curam di tunjukan pada warna orange, dan untuk kemiringan lereng curam ditunjukan pada warna orange sedangkan warna putih merupakan budidaya pertanian

Gambar 7. Peta Kemiringan Lereng Kawasan Hutan Lindung diluar Kawasan Hutan Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan gambar 8 peta tingkat bahaya erosi kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan Kecamatan Pondidaha terbagi menjadi empat kelas dimana yang berwarna hijau tua memiliki tingkat bahaya erosi yang ringan, warna kuning memiliki tingkat bahaya erosi yang sedang, kemudian warna orange memiliki tingkat bahaya erosi yang berat dan untuk warna merah memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat berat, sedangkan warna putih merupakan kawasan budidaya pertanian.

Gambar 8. Peta Tingkat Bahaya Erosi Kawasan Hutan Lindung diluar Kawasan Hutan Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan gambar 9 peta manajemen lahan kawasan lindung diluar kawasan hutan kecamatan pondidaha terbagi menjadi tiga kelas dimana warna hijau memiliki manajemen lahan yang baik, kemudian warna kuning memiliki manajemen lahan yang sedang dan warna merah memiliki manajemen lahan yang

buruk sedangkan warna putih merupakan kawasan budidaya pertanian.

Gambar 9. Peta Manajemen Lahan Kawasan Hutan Lindung diluar Kawasan Hutan Kecamatan Pondidaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Kekritisan Lahan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk usaha pertanian. Kawasan ini meliputi sawah dan perkebunan. Komoditi yang digunakan untuk analisis produktivitas lahan adalah sawah, jagung, kelapa sawit, lada, cacao dan jambu mente. Masing-masing komoditi dianalisis dari hasil produksi dan luas panen setiap tahunnya, sehingga diperoleh produktivitas lahan dan dianalisis berdasarkan kriteria lahan kritis. Penilaian lahan kritis pada kawasan dengan fungsi budidaya pertanian mencakup parameter produktivitas lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, dan manajemen lahan. Parameter-parameter tersebut dianalisis kemudian sesuai pembobotannya dengan menggunakan formula berikut:

$$SKOR\ TOTAL = 30\ FPL + 20\ FKL + 20\ FKTBE + 30\ FKM$$

Keterangan :

FKPL = Faktor kelas produktivitas lahan

FKL = Faktor kelas kemiringan lereng

FKTBE = Faktor kelas tingkat bahaya erosi

FM = Faktor kelas Manajemen

Bobot penilaian setiap kelas parameter skor masing-masing parameter dan dijumlahkan, sehingga diperoleh skor akhir penilaian lahan kritis. Nilai skor akhir yang diperoleh merupakan total skor penilaian lahan kritis yang kemudian dianalisis untuk ditentukan kelas tingkat kekritisannya pada kawasan budidaya. Kelas tingkat kekritisannya lahan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Tingkat kekritisannya lahan kawasan budidaya Kecamatan Pondidaha.

No	Tingkat Kekritisannya Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Tidak Kritis	1074,68	13,52
2	Agak Kritis	219,02	2,92
3	Kritis	3127,28	41,69
4	Potensial Kritis	3457,22	43,51
5	Sangat Kritis	66,64	0,83
Total		7944,84	100,00

Sumber : Hasil Analisis,2018

Produktivitas pertanian dan manajemen lahan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam menilai kekritisannya lahan pada kawasan budidaya pertanian sedangkan vegetasi permanen merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam penilaian kekritisannya lahan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan. Dalam hal ini produktivitas pertanian dan manajemen lahan memiliki bobot penilaian yang paling besar di bandingkan parameter lainnya dalam menilai kekritisannya lahan dikawasan budidaya, sedangkan faktor vegetasi permanen memiliki bobot penilaian terbesar dari pada parameter lainnya dalam menilai kekritisannya lahan pada kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan (Prasetya,2011).

Kekritisannya lahan kawasan budidaya pertanian di Kecamatan Pondidaha di dominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis hal tersebut sebabkan atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia/masyarakat petani. Masyarakat petani yang berada di Kecamatan Pondidaha terus menerus menanam lahan

pertanian dengan tanaman-tanaman pangan/pertanian seperti padi sawah, jagung, kedelai, tomat, cabe dan mentimun. Tanaman-tanaman tersebut terus menerus di tanami tanpa henti dan tanpa disertai cara pengelolaan tanaman, tanah, dan air yang tepat. Sehingga mengakibatkan produktivitas pertanian yang berada di Kecamatan Pondidaha mengalami penurunan. Penurunan produktivitas ini dapat di sebabkan oleh menurunnya kesuburan tanah, dimana unsur hara yang terdapat di lapisan tanah atas akan hilang bersamaan dengan terjadinya proses erosi. Apabila produktivitas pertanian telah menurun maka akan mempengaruhi tingkat kekritisannya lahan itu sendiri, karena produktivitas pertanian merupakan salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya dalam menilai kekritisannya lahan kawasan budidaya pertanian.

Kemudian lahan dengan kategori kritis juga menempati luasan tertinggi setelah lahan potensial kritis, lahan dengan kategori kritis di sebabkan karena lahan tersebut memiliki produktivitas yang rendah dan juga memiliki manajemen lahan yang buruk, yang dimaksud dengan manajemen lahan yang buruk yaitu lahan tersebut tidak di kelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Manajemen lahan yang buruk terjadi karena adanya kesalahan dalam pengelolahan lahan seperti tidak dilakukan penyelang-nyelinag periode penanaman yang di maksud dengan penyelang-nyelingan penanaman yaitu menanam tanaman dengan cara bergantian, misalnya dari padi ganti kacang kedelai, padi lagi. ganti jagung, begitu seterusnya dan terjadi kekurangan air pada lahan-lahan pertanian sehingga tanah di lahan tersebut cenderung mengalami kekerinangan yang menyebabkan tanaman pertanian menjadi kurang subur.

Selanjutnya lahan dengan kategori tidak kritis di karenakan lahan tersebut masih di kelola dengan baik dan juga memiliki produktivitas yang tinggi,

sehingga lahan dengan karegori tidak kritis tersebut harus dipertahankan agar tidak menjadi lahan kritis.

Sedangkan lahan dengan kategori sangat kritis disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, adapun pertambangan yang dimaksud yaitu pertambangan nikel di Kecamatan Pondidaha. Dampak dari pertambangan nikel tersebut akan menyebabkan terjadinya polusi udara, tanah menjadi tandus dan air menjadi tencemar yang akan mengakibatkan tanaman pertanian yang berada di sekitar areal pertambangan menjadi rusak dan tidak dapat berkembang dengan baik.

3.2. Tingkat Kekritisn Lahan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan

Kawasan lindung di luar kawasan hutan adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi kawasan tersebut tidak lagi sebagai hutan, pada umumnya daerah tersebut sudah diusahakan untuk kegiatan produksi. Namun secara prinsip daerah ini masih tetap berfungsi sebagai daerah perlindungan/pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air (Nurhakim,2017).

Penilaian lahan kritis pada kawasan dengan fungsi lindung di luar kawasan hutan mencakup parameter penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, dan pengelolaan lahan. Parameter tersebut dianalisis sesuai pembobotan dengan menggunakan formula berikut:

$$SKOR\ TOTAL = 50\ FVP + 10\ FKL + 10\ FTBE + 30\ FKM$$

Keterangan :

FVP = Faktor kelas vegetasi permanen

FKL = Faktor kelas kemiringan lereng

FKTBE = Faktor kelas tingkat bahaya erosi

FKM = Faktor kelas manajemen lahan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai skor total lahan kritis dan

diklasifikasikan menjadi lima (5) kelas tingkat kekritisn lahan, yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Hasil analisis parameter lahan kritis dengan cara tumpang-susun (*overlay*) peta penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi dan pengelolaan lahan, sehingga diperoleh luas dan sebaran tingkat kekritisn lahan di kawasan lindung luar kawasan hutan di Kecamatan Pondidaha yang disajikan pada **Tabel 2**

Tabel 2. Tingkat kekritisn lahan kawasan lindung di luar kawasan hutan Kecamatan Pondidaha.

No	Tingkat Kekritisn Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Agak Kritis	98,98	9,37
2	Kritis	22,18	2,10
3	Potensial Kritis	926,47	87,78
4	Sangat Kritis	7,78	0,73
Total		1055,41	100,00

Sumber : Hasil Analisis Data Tahun 2018

Sama seperti kawasan budidaya pertanian, kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan juga lebih didominasi oleh potensial kritis hal tersebut dikarenakan hutan yang berada di kawasan tersebut sebagian besar masih tergolong baik dengan kemiringan lereng agak curam di tumbuh dengan pepohonan berakar kuat dan menjulang tinggi dengan vegetasi yang cukup rapat sehingga dapat menyerap/menahan air hujan yang turun sehingga mengurangi terjadi erosi. Lahan potensial kritis merupakan lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi produksi dan fungsi perlindungan, pada lahan pertanian, lahan tersebut masih produktif bila diusahakan untuk pertanian. Apabila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi maka tanah menjadi rusak dan lahan akan menjadi agak kritis

Kemudian untuk lahan dengan kategori agak kritis dikarenakan telah terjadi penebangan hutan atau eksploitasi

yang dilakukan masyarakat setempat untuk di jadikan bahan baku dalam pembuatan rumah, sehingga lahan di areal tersebut menjadi terbuka.

Sedangkan untuk lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis juga di karenakan akibat adanya aktifitas pertambangan yaitu tambang batu dan tambang nikel

yang menyebabkan beberapa lahan di kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan menjadi rusak.

Jika dikaitkan antara hulu dan hilir tingkat keritisan lahan di kawasan budidaya juga dipengaruhi oleh dua sungai yang melintasi kawasan budidaya yaitu sungai Lahumbuti dan sungai Sampara, dimana sungai juga merupakan salah satu faktor penyumbang erosi, di mana jika erosi terjadi di daerah hulu maka dapat berdampak pada bagian hilir, adapun dampak yang dimaksud yaitu seperti akan terjadi pendangkalan di sungai, waduk, dan saluran irigasi, kerusakan ekosistem, dan terjadinya pencemaran air. Apabila telah terjadi pencemaran air maka akan menyebabkan tanaman yang ada disekitarnya tidak dapat berkembang dengan baik dan akan menyebabkan lahan menjadi kritis, dalam hal ini erosi mempunyai dampak yang kebanyakan merugikan karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Lahan potensial kritis merupakan lahan yang tidak termasuk dalam kategori kritis sehingga masih dapat dipergunakan untuk lahan pertanian, walaupun sudah terjadi erosi dengan tingkat yang rendah. Untuk lahan potensial kritis memerlukan perhatian dalam penanganan dan pemanfaatan lahan untuk mencegah berubahnya kondisi lahan tersebut menjadi kritis (Pertiwi, 2013)

Lahan potensial kritis pada kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan merupakan lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi produksi dan perlindungan. Namun, pada daerah hutan yang berlereng, apabila lahan tersebut

dibuka dapat mengakibatkan lahan menjadi kritis (Thalib,2017).

Lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis memerlukan penanggulangan yang serius untuk mengembalikan fungsi lahan seperti keadaan semula. Hal ini dapat dilakukan dengan pengelolaan lahan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah. Konservasi tanah menurut (Arsyad 2006) merupakan penempatan setiap bidang tanah dengan penggunaan tanah yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah ditujukan untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi, memperbaiki tanah yang rusak serta memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah agar dapat digunakan. **Suripin** (2002) menegaskan bahwa pengelolaan tanah yang keliru dan tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi dapat meningkatkan bahaya erosi terutama pada daerah lahan kering dengan kemiringan lereng sekitar 15% atau lebih.

3.3. Sebaran Kekritisan Lahan Kawasan Budidaya

Sebaran lahan kritis pada kawasan budidaya pertanian apabila dirinci menurut kelurahan, kelurahan Wonua Monapa memiliki luasan tertinggi dengan kelas tingkat kekritisan lahan potensial kritis sebesar 670,51 ha.

Lahan dengan kategori sangat kritis menempati proporsi luas terendah dengan luas 66,64 ha atau 0,84% dari total luas kawasan budidaya pertanian, sedangkan lahan dengan kategori potensial kritis menempati proporsi luas tertinggi sebesar 3484,16 ha atau 43,71% dari total luas kawasan budidaya pertanian.

Gambar 10. Peta Tingkat Kekritisian Lahan Kawasan Buidaya Pertanian Kecamatan Pondidaha

Berdasarkan gambar 10 Peta tingkat kekritisian lahan kawasan budidaya pertanian kecamatan pondidahaterbagi menjadi lima kelas dimana yang berwarna hijau tua memiliki tingkat kekritisian lahan yang tidak tidak kritis, warna hijau muda memiliki tingkat kekritisian lahan yang agak kritis, warna kuning memiliki tingkat kekritisian lahan yang potensial kritis, kemudian warna orange memiliki tingkat kekritisian lahan yang kritis dan warna merah memiliki tingkat kekritisian lahan yang sangat kritis sedangkan warna putih merupakan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan.

3.4 Sebaran Kekritisian Lahan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan

Sebaran lahan kritis pada kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan apabila dirinci menurut kelurahan, kelurahan Tirawuta memiliki luasan tertinggi dengan tingkat kekritisian potensi kritis sebesar 621,61 ha.

Lahan dengan kategori kritis menempati proporsi luas terendah dengan luas 1,66 ha atau 0,15% dari total luas kawasan lindung luar kawasan hutan, sedangkan lahan dengan kategori potensial kritis menempati proporsi luas tertinggi sebesar 942,68 ha atau 89,31% dari total luas kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Gambar 11. Peta Tingkat Kekritisian Lahan Kawasan Hutan Lindung Diluar Kawasan Hutan Kecamatan pondidaha

Berdasarkan gambar 11 peta tingkat kekritisian lahan kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan Kecamatan Pondidaha terbagi menjadi empat kelas dimana yang berwarna hijau muda memiliki tingkat kekritisian lahan dengan potensial kritis, warna kuning memiliki tingkat kekritisian lahan yang agak kritis, kemudian warna orange memiliki tingkat kekritisian lahan yang kritis dan warna merah memiliki tingkat kekritisian lahan yang sangat kritis sedangkan warna putih merupakan kawasan budidaya pertanian.

3.5 Upaya Pelestarian dan Peningkatan Manfaat Lahan Potensial

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan manfaat lahan potensial yaitu, Menjaga lahan dari bahaya erosi dengan cara pembuatan teras atau sengkedan, meningkatkan dan memanfaatkan kesuburan tanah, melakukan pergiliran tanaman (*cropsrotation*), yaitu menanam tanaman dengan cara bergantian, misalnya dari padi ganti kacang kedelai, padi lagi. ganti jagung, degitu seterusnya, mengadakan teknik penanaman dengan teknik kontur.

3.6 Upaya Mengurangi atau Meminimalisir Lahan Kritis

Beberapa upaya mengurangi atau meminimalisir lahan kritis yaitu reboisasi hutan pelindung yang keadaanya gundul, penghijauan lahan-lahan terbuka, diadakan

pohon-pohon penyangga, penebangan hutan jangan berlebihan karena dapat mengakibatkan terbukanya lahan, mengurangi erosi tanah, tanah yang belum kritis diusahakan dilakukan pemupukan secara seimbang dan tidak berlebihan dengan tujuan menghindari kejenuhan atau keracunan tanah yang dapat menjadikan tanah menjadi kritis kembali (Pratama,2016).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan lahan kritis di Kecamatan Pondidaha dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tingkat kekritisian lahan Kecamatan Pondidaha terbagi menjadi dua yaitu tingkat kekritisian lahan kawasan budidaya pertanian dan tingkat kekritisian lahan kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan, untuk kawasan budidaya pertanian tingkat kekritisian lahannya terbagi menjadi lima yaitu sangat kritis seluas 66,64 Ha (0,83%), kritis seluas 3127,28 ha (41,69%), agak kritis seluas 219,02 ha (2,92%), potensial kritis seluas 3457,22 ha (43,51%), dan tidak kritis seluas 1074,68 ha (13,52%). sedangkan untuk kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan terbagi menjadi empat kelas yaitu sangat kritis seluas 7,78 ha (0,73), kritis seluas 22,18 ha (2,10%), agak kritis seluas 98,98 ha (9,37%) dan potensial kritis seluas 926,47 ha (87,78%)

Sebaran tingkat kekritisian di Kecamatan Pondidaha pada fungsi kawasan budidaya pertanian, lahan dengan kategori potensial kritis memiliki proporsi luas terbesar yaitu 3457,22 ha, dan kawasan lindung di luar kawasan hutan ,lahan dengan kategori potensial kritis juga memiliki proporsi luas terbesar yaitu 926,47 ha.

DAFTAR PUSTAKA

Huzaini, Aidy dan Sri Rahayu. 2013. Tingkat Kekritisian Lahan Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Teknik*

Perencanaan Wilayah Kota, Vol. 2, No.2 p. 270 - 280

Nugroho, Sutopo Purwo dan Teguh Prayogo.2008. Penerapan Sig Untuk Penyusunan Dan Analisis Lahan Kritis Pada Satuan Wilayah Pengelolaan Das Agam Kuantan, *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 9, No.2 p. 130-140.

Nurhakim, Kindy. 2017. Studi Perubahan Tingkat Lahan Kritis Lingkungan Das Dengan Metode Pengideraan Jauh (Studi Kasus: Kabupaten Sampang, P. Madura). [Tugas Akhir]. Surabaya: Departemen Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Prasetya, Rahmadi Nur dan Totok Gunawan. 2011. Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lahan Kritis Di Daerah Kokap Dan Pengasih Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vo. 1 No.2 p. 281 – 290.

Pratama, Willy dan Budi Yuwono. 2016. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Karakteristik Hidrologi Di Das Bulok. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 4, No.3 p. 11-20

Pertiwi, Age Indah. 2013. Identifikasi Dan Pemetaan Lahan Kritis Dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis Dan Penginderaan Jauh (Studi Kasus Di Sub Das Cisadane Hulu, Kabupaten Dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat) [Skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Thalib, Safah M. 2017. Klasifikasi Tutupan Lamun Menggunakan Citra Sentinel-2a di Pulau Bontusua, Kepulauan Spermode [Skripsi]. Makassar: Departemen Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanudin